

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
Zarina Itolmasova	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
Hasanova Sumanbar Hamroqulovna	

YANGI O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi

Alfraganus Universiteti oliy ta'lim tashkiloti

Pedagogika va Psixologiya fakulteti Defektologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sohasida Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bir qator ishlarning samaradorligi va uning huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy etishdagi asosiy pedagogik yordam, o'qituvchilarni tayyorlash va maxsus ta'lim dasturlarining rivojlanishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, disleksiya, kognitiv, indikator, strategiya, empatiya, kreativlik, innovatsiyalar, infratuzilma, "Imkon".

Abstract: This article analyzes the effectiveness of a number of measures being implemented in the field of inclusive education in New Uzbekistan and its legal foundations. It also discusses the main pedagogical support for implementing inclusive education in the educational system, teacher training, and the development of special education programs.

Key words: inclusive education, dyslexia, cognitive, indicator, strategy, empathy, creativity, innovations, infrastructure, "Imkon".

Аннотация: В данной статье анализируется эффективность ряда мероприятий, реализуемых в области инклюзивного образования в Новом Узбекистане, а также их правовые основы. Также рассматриваются основные педагогические аспекты внедрения инклюзивного образования в систему образования, подготовка учителей и развитие специальных образовательных программ.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дислексия, когнитивный, индикатор, стратегия, эмпатия, креативность, инновации, инфраструктура, "Имкон".

KIRISH

O'zbekistonda jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi. O'zbekistonda maktabda o'qish majburiy hisoblanadi. Ta'lim tizimi yagona va uzluksiz bo'lib, ta'lim turlariga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Biroq bularning barchasi o'sib kelayotgan, ertamiz egalari bo'lgan yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning komil inson bo'lib voyaga yetishlariga zamin hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim deganda nima tushuniladi? Inklyuziv ta'lim – bu o'z ichiga har xil ijtimoiy, jismoniy, aqliy imkoniyatlarga ega bo'lgan barcha bolalarning bir xil maktab muhitida ta'lim olishini nazarda tutuvchi ta'lim yondashuvidir. Mazkur modelda ta'lim tizimining madaniyati, infratuzilmasi va pedagogik strategiyalari barcha foydalanuvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'ladi. Bu yondashuv faqat nogiron bolalarni emas, balki barchani o'ziga jalb etadi. Ayniqsa, disleksiya, diqqat etishmovchiligi, ruhiy rivojlanishdagi o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan farzandlar uchun juda foydali hisoblanadi. Xalqaro hamkorlik va donor tashkilotlar yordami. O'zbekistonda inklyuziv ta'lim sohasida YUNESKO, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ushbu hamkorlik doirasida imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ta'lim sifatini yaxshilash va ta'lim tizimining uzviyligini oshirishga qaratilgan turli loyiha hamda dasturlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ayni sohada bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qarori bu borada amalga oshirishi mo'ljallangan sa'y-harakatlar uchun huquqiy asos bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur qaror bilan

2020–2025-yillar uchun xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020–2021-yillarda uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi", shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi.

E'tiborlisi shundaki, "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da ham nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishini ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini, mehnatga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ilm-fan, texnika, san'at va madaniyat, sport sohalariga jalb etish borasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida" 2021-yil 21-dekabrda PQ-57-sonli qarorining 9-bandiga muvofiq, Yoshlar ishlari agentligi nogironligi bo'lgan yoshlarga o'zini o'zi band qilish, tadbirkorlikka jalb qilish, kasb-hunarga o'qish uchun joriy etilgan subsidiyalardan foydalanishda ko'maklashish, nogironligi bo'lgan yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish va nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'qish xarajatlarini qoplash, zarur asbob-uskuna va mehnat qurollarini xarid qilishga yordamlashish choralari ko'rish vazifasi yuklatilgan.

2020–2025-yillar uchun mo'ljallangan inklyuziv ta'lim konsepsiyasi e'lon qilindi va 2020-yil 13-oktabrda Prezident farmoni №4860 bilan tasdiqlandi. Shuningdek, mazkur farmon inklyuziv ta'limni ijtimoiy-iqtisodiy hayotga integratsiya qilishni nazarda tutishi bilan ajralib turadi. Natijada, 2022–2023 o'quv yilida 225 ta maktab inklyuziv ta'lim uchun ochildi, 2024–2025-yilga kelib esa bu ko'rsatkich 530 taga yetkazilib, 1 195 nafar imkoniyati cheklangan bola umumta'lim muassasalarida o'qiy boshladi. Ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish borasida olib borilgan ishlar yanada samarali bo'lishi uchun inklyuziv yondashuvda o'qituvchi va maxsus pedagoglarning roli ham kengayadi.

Zamonaviy metodologiyalar – masalan, Universal Design for Learning (ta'limning har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan dizayni) – asosida darslar olib boriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv muhitda ta'lim olganlarida ijtimoiy ko'nikmalar va akademik natijalarda sezilarli o'sishga erishadi. Masalan, Portugaliyada 98 % nogironlar umumta'limda o'qishi ta'lim sifatini oshirganligi kuzatilgan. Bu bolalar kelajakda o'zini mustaqil boshqara oladigan, yuqori darajadagi ishga va jamiyat hayotiga moslashgan shaxs bo'lib yetishadi. Inklyuziv ta'limda ham sog'lom, ham nogiron bolalar hamkorlikda ta'lim oladi. Bu esa empatiya, hurmat va ko'plab ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Qolaversa, bunday muhit sog'liqni saqlash, salomatlik va maktabga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasida davlat tomonidan bir qator amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Ushbu yordamlar nogironligi bo'lgan va maxsus ehtiyojli o'quvchilarga teng imkoniyatlar yaratish, ta'lim olish jarayonlarini osonlashtirish hamda jamiyatga integratsiyalashishda ularga qo'llab-quvvatlashni ta'minlashga qaratilgan. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan amaliy yordamlar quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim dasturlari va metodik qo'llanmalar ishlab chiqilmoqda. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'qish va yozish jarayonlarini yengillashtiradigan texnologiyalar, til va nutqni rivojlantirish dasturlari hamda vizual materiallar taqdim etilmoqda.

Ta'lim muassasalarining infratuzilmasini moslashtirish. O'zbekistonda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun qulay sharoit yaratish maqsadida ko'plab tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Maktablarda liftlar, maxsus o'quv jihozlari, nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan sinfxonalar va boshqa zarur infratuzilmalar yaratilmoqda. Ushbu imkoniyatlar ta'lim olish jarayonini soddalashtirib, barcha o'quvchilar uchun teng sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. O'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish. Inklyuziv ta'limni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda turli treninglar, kurslar va seminarlar tashkil etilmoqda. Jamiyatni inklyuziv ta'limga jalb qilish. Davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan jamiyatda inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash va maxsus ehtiyojli o'quvchilarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga qaratilgan ko'plab ijtimoiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu loyihalar orqali fuqarolar ushbu jarayonda o'z o'rnini va mas'uliyatini anglay boshlamoqda.

Moliyaviy yordam va grantlar. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun zarur resurslar bilan ta'minlash maqsadida davlat tomonidan moliyaviy yordam va grantlar hajmi sezilarli darajada oshirilmoqda. Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologik yordam vositalari, o'quv materiallari, metodik qo'llanmalar va boshqa zarur o'quv jihozlarini xarid qilishda davlat qo'llab-quvvatlashi mavjud. Xalqaro hamkorlik. O'zbekiston inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasida xalqaro tashkilotlar, jumladan, UNESCO, BMT va boshqa donorlar bilan hamkorlik olib bormoqda. Ushbu hamkorlik doirasida ta'lim tizimiga ilg'or xalqaro tajriba va resurslar jalb qilin-

moqda. Maxsus transport xizmatlari. O'zbekistonning ayrim hududlarida nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun maxsus transport xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bu xizmatlar orqali o'quvchilarning maktablarga xavfsiz va qulay tarzda yetib borishi ta'minlanmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida bu katta ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda inklyuziv ta'limdagi innovatsiyalardan biri bo'lgan "Imkon" loyihasi doirasida samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan, UNESCO tomonidan qo'llab-quvvatlangan "Imkon" – jamiyatda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha eng muhim loyihalardan biri bo'lib, bu yerda bolalarga to'liq reabilitatsiya va ta'lim xizmatlari bir makonda ko'rsatiladi. UNESCO tomonidan qo'llab-quvvatlangan "Imkon" markazlari (masalan, Nukus, Qarshi, Kibray) nogironligi bo'lgan bolalarga bir necha xizmatni bir joyda taqdim etadi. Birgina Nukusdagi markazda 2019-yildan beri 342 nafar bola kun bo'yi kompleks ta'lim olgan, 90% ijtimoiy moslashuv, 98% motor ko'nikmalar va 92% nutq rivojlanishi ko'rsatkichlari qayd etilgan. Ushbu dastur orqali 3 724 ta reabilitatsiya kursi o'tkazilib, malakali psixolog, logoped va terapevtlardan iborat jamoa faoliyat yuritmoqda.

Inklyuziv ta'lim Respublikamiz ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Buning natijasida ta'lim sifati oshgani, ta'limga bo'lgan tushunchalarning o'zgargani, zamonaviy metodlarning joriy etilgani hamda inklyuziv muhitda tarbiyalangan bolalarning ijtimoiy, kognitiv va psixologik jihatdan rivojlanayotgani – yosh avlodga yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishiga zamin bo'lmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. "Imkon" markazlari kabi loyihalar ushbu yo'nalishni yanada ko'lamli va jozibador qilishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta'lim – jamiyatda barcha o'quvchilarning teng huquqliligini ta'minlashga qaratilgan muhim yondashuvdir. Jahon tajribasi inklyuziv ta'limni amalga oshirishda ijobiy natijalar va o'ziga xos yondashuvlarni ko'rsatmoqda. O'zbekistonda ham ushbu yondashuvni rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi jamiyatda tenglik, adolat va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Uni yanada rivojlantirish uchun davlat va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari zarur. Inklyuziv ta'lim bolalarga teng imkoniyatlarni kafolatlaydi, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi va kelajak avlod uchun to'g'ri, hurmatli hamda empatik jamiyatni shakllantiradi. Bu orqali biz ijtimoiy moslashuvni mustahkamlaymiz va O'zbekistonni yanada taraqqiy etgan davlatga aylantiramiz. Shunday ekan, ishlar samaradorligini yanada oshirish maqsadida hududlarda inklyuziv maktablar qamrovini kengaytirish lozim, deb o'ylayman. Bundan tashqari, pedagoglar salohiyatini oshirish, oliy o'quv yurtlarida maxsus pedagogika sohasi uchun ajratilayotgan kvotalar sonini ko'paytirish, ota-onalarni qo'llab-quvvatlash hamda inklyuziv ta'lim tushunchasini keng yoyish va to'g'ri talqin qilishga erishsak, jamiyatda nogironligi bo'lgan, imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy hayotga to'la moslashtira olamiz. Bu esa yurt kelajagi va uning ravnaqiga ko'zga ko'rinmasa-da, sezilarli hissa qo'shish imkonini beradi – bu esa, albatta, quvonarli holat, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Albatta, har bir maxsus pedagog o'z hududidagi joriy qilingan inklyuziv ta'lim tarbiyalanuvchisiga ta'lim berar ekan, bir tomondan ish bilan ta'minlanish masalasi ijobiy hal bo'lsa, boshqa tomondan esa murg'ak qalblarga berilayotgan quvonch, ularning yashashga, rivojlanishga va ijtimoiy muhitga tez kirishuvchan bo'lishiga xizmat qiluvchi muhim omilga aylanadi. Shu bilan birga, ota-onalarning farzandlariga bo'lgan ishonchi ortadi, ularni mo'jizakor kelajak bunyodkorlari sifatida ko'ra olish hissi ularda faxr-iftixor tuyg'ularini shakllantiradi. Bu esa – katta baxt emasmi? Buning uchun maktab–yurt–mintaqa hamkorligi orqali harakat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, inklyuziv ta'lim – bu barcha o'quvchilar, jumladan, alohida ehtiyojga ega bo'lganlar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan ta'lim yondashuvi bo'lib, uning asosiy maqsadi – ijtimoiy tenglikni ta'minlashdir. Buning uchun Respublikamiz ta'lim tizimida zarur infratuzilma yaratilmoqda, o'qituvchilarni tayyorlash va maxsus resurslar bilan ta'minlash ishlari davom etmoqda. Inklyuziv ta'limning afzalliklari, xususan, uning ijtimoiy ko'nikmalar, tenglik va shaxsiy rivojlanishga ta'siri – jamiyatdagi barqarorlikni oshiradi hamda barcha a'zolar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratadi. Uni rivojlantirishda davlat, ta'lim muassasalari va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari g'oyat muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston inklyuziv ta'limni yangi bosqichga olib chiqayotgan bir paytda, bu tizim tom ma'noda "barchaga, hamma uchun" tamoyili asosida shakllanmoqda. Mobil guruhlar va "Imkon" markazlari orqali dastlabki bosqichdan boshlab keng qamrovli yondashuv yaratilmoqda. SmartED dasturi esa konseptual transformatsiya va raqamli metodologiyalarni o'zida mujassam etadi.

Bu jarayonda jamiyat, davlat va xalqaro hamkorlik birlashib, bolalarning har biriga teng va sifatlil ta'lim berishni maqsad qilgan. Ushbu loyiha nafaqat ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi, balki yosh avlodga empatiya, hurmat, bilim va kreativlikni rivojlantiradi. Tahliiliy jihatdan qaraganda, bu O'zbekistonni Markaziy Osiyoda ta'lim innovatsiyalari markaziga aylantirish uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi (2010). "Ta'lim to'g'risidagi qonun." Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Mustafayeva, S. (2019). "Inklyuziv ta'lim: O'zbekiston tajribasi va rivojlanish istiqbollari." "Ta'lim va jamiyat" jurnali.
3. Sharipov, A. (2021). "O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish: haqiqiy imkoniyatlar va muammolar." Ta'limdagi innovatsiyalar.
4. Jabborova, G. (2020). "Inklyuziv ta'limga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash: O'zbekistondagi holat." Ta'lim va taraqqiyot.
5. Jabborova, G. (2020). "Inklyuziv ta'limda davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordamlar: O'zbekistonning holati." Ta'lim va rivojlanish.
6. Sodiqov, A., & Rahmatov, M. (2018). "Maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limning pedagogik asoslari." Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.
7. Sayfutdinova, M. (2017). "O'zbekistonda inklyuziv ta'limning rivojlanishi va global tajriba." Xalqaro ta'lim jurnali.
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2013). "O'zbekistonda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun ta'limni tashkil etish to'g'risidagi qaror." Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.
9. Tursunov, D. (2020). "Jamiyatda inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash: O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy dasturlar." Jamiyat va ta'lim.
10. Xo'jaeva, D. (2021). "Inklyuziv ta'limni rivojlantirishda xalqaro hamkorlik: O'zbekistondagi amaliy tajribalar." Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.